

BMC TAYLOR-GO (APLIKASI BISNIS)

OBE
APLIKASI
BISNIS
2025

Abstrak tugas

Laporan tugas/ project ini di gunakan sebagai hasil pembelajaran langsung pada mata kuliah Aplikasi Bisnis isi dan referensi adalah keterangan sebenarnya yang di susun secara ilmiah dan terintegrasi

ROY NALDI
2195114050
TEKNIK
INFORMATIKA
II B

Business Model Canvas - "Taylor Go" (Aplikasi Penjahit Online)

Komponen

BMC

NAMA: ROY NALDI

NIM = 2195114050

PRODI = TEKNIK INFORMATIKA

1. Customer

Segments

- Individu yg membutuhkan jasa jahit cepat dan praktis.
- Pelanggan yg ingin membeli pakaian custom.
- UMKM Fashion / butik kecil
- Penjahit profesional yg ingin memperluas jangkauan pelanggan.

2. Value Proposition

- Layanan penjahit online berbasis aplikasi (Jemput - antar pakaian)
- Pemesanan mudah, cepat, transparan, (tracking order)
- Custom desain pakaian sesuai keinginan pelanggan
- Fitur konsultasi, desain langsung dg penjahit.
- Integrasi sistem rating dan review penjahit

3. Channels

- Aplikasi mobile "Taylor Go" (Android dan iOS)
- Website resmi Taylor Go
- Media sosial (Instagram, TikTok, Facebook)
- Email marketing dan iklan digital

4. Customer Relationships

- Layanan pelanggan 24 jam via chat dan call.
- Sistem rating / review untuk menjaga kualitas layanan
- Program loyalitas dan diskon pelanggan tetap
- Notifikasi status pesanan real-time.

5. Revenue Streams

- Komisi dari setiap transaksi pelanggan - penjahit (10-20%)
- Biaya layanan premium (Fitur prioritas / cepat)
- Biaya iklan dalam aplikasi (untuk brand fashion dan bahan)
- Penjualan kain secara online

6. Key Resources

- Platform aplikasi dan website.
- Tim pengembang IT
- Mitra penjahit profesional
- Kurir / layanan logistik (Jemput-antar)
- Database pelanggan dan sistem pembayaran digital.

7. Key Activities

- Pengembangan dan Pemeliharaan aplikasi
- Rekrutmen dan verifikasi penjahit mba
- pemasaran digital dan promosi
- layanan perbaikan dan sistem-logistik
- pengelolaan data transaksi dan keamanan sistem

8. Key Partners

- Penjahit dan butik lokal
- Sekurup Logistik (GoSend, GrabExpress, dll)
- penyedia bahan kain
- Payment Gateway (Midtrans, DANA, ovo, dll)
- platform digital

9. Cost Structure

- Biaya Pengembangan dan Pemeliharaan aplikasi
- Biaya Promosi dan digital marketing
- gaji tim pengembang dan support
- Biaya server dan keamanan data
- komisi penjahit dan logistik

Konsep Aplikasi "Taylor GO"

Fitur utama :

1. login / register (user dan penjahit)
 - pelanggan dan penjahit memiliki akun masing-masing
2. cari Penjahit terdekat
 - Berdasarkan lokasi (GPS - based)
3. custom order
 - upload contoh gambar pakaian, pilih jenis, kain, ukuran, dan waktu pengerjaan
4. Tracking Order
 - Lihat status : di jemput - dikerjakan - siap kirim - selesai
5. chat dan konsultasi
 - komunikasi langsung dg penjahit sebelum pemesanan
6. Pembayaran online
 - Dukung berbagai metode : transfer bank, e-wallet, COD
7. Rating dan review
 - menilai hasil jahitan dan pelayanan
8. Jemput - antar pakaian
 - kurir otomatis di jadwalkan setelah pesanan di buat
9. Fitur untuk penjahit
 - dashboard pesanan masuk
 statistik penghasilan
 manajemen jadwal kerja

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

Xxxxxx

xxxxxxxx

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.